

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПАВЛОВЕЦ А.С.,
преподаватель кафедры управления персоналом и
экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические основы повышения эффективности кадровой политики. Выявлено, что от эффективности использования персонала, а также результатов кадровой политики зависит успешность организации. Предложены варианты повышения эффективности кадровой политики организации.

Ключевые слова: эффективность, кадровая политика, персонал, оценка эффективности, компетентность

INCREASING EFFICIENCY HR POLICY OF THE ORGANIZATION

PAVLOVETS A.S.,
Lecturer at the Department of Personnel Management
and Labor Economics
SEE PHE "Donetsk Academy of Management and Civil
Service under the Head of the Donetsk People's
Republic",
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the theoretical foundations for increasing the effectiveness of personnel policy. It was revealed that the success of the organization depends on the effectiveness of the use of personnel, as well as the results of personnel policy. Options for increasing the effectiveness of the organization's personnel policy are proposed.

Keywords: efficiency, personnel policy, personnel, performance assessment, competence

Постановка задачи. В условиях непрерывного трансформации социально-экономической ситуации в стране вопросы кадровой политики приобретают особую значимость, поскольку ее основной целью является обеспечение оптимального баланса процессов восстановления и сохранения численного и качественного состава персонала, его развития в соответствии с целями и стратегией организации, требованиями законодательства и состоянием рынка труда.

При этом кадровая политика должна быть нацелена на повышение эффективности работы персонала, проведение таких мероприятий, которые позволят с большей производительностью и эффективностью использовать персонал организации.

Анализ последних исследований и публикаций. Разным аспектам управления кадровой политикой посвящены исследования ведущих ученых, таких как: Р. Акофф, М. Армстронг, Ю. Барышников, Г. Беккер, В. Веснин, О.Галушак, И. Герчикова, В. Янковская [4], В. Цыганцов [3], Х. Грэхем, Р. Гутгарц, А. Дейнека, Д. Добровольский, М. Долишний, П. Дракер, В. Ильин, В. Иноземцев, Е. Катульский, А. Кибанов, О. Крушельницкая, и другие. Но быстро изменяющиеся реалии нашего времени выявляют необходимость усовершенствования кадровой политики для повышения эффективности управления организацией, особенно это касается стратегии планирования и системы управления кадровым потенциалом, мотивации трудовой деятельности персонала, информационного обеспечения реализации кадровой политики и оценки эффективности кадровой политики.

Актуальность. Работа кадровых служб показала, что они недостаточно внимания уделяют изучению и внедрению прогрессивного опыта по реализации комплексных систем нормирования и организации труда, стимулированию сотрудников и их развитию. Кроме того, и на государственном уровне вопросы обеспечения квалифицированными кадрами решено не в полной мере. Требования нынешней экономики ориентированы на эффективную реализацию кадрового потенциала, поэтому кадровые службы должны решать такие задачи как: усовершенствование нормирования и организации труда, управление развитием персонала с целью повышения эффективности кадровой политики, разработка и усовершенствование системы мотивации труда персонала организации и др.

Цель статьи. Целью данной статьи является изучение возможных методов повышения эффективности кадровой политики организации для более рационального и эффективного использования персонала.

Изложение основного материала исследования. Понятие «кадровая политика» может рассматриваться в широком и узком значении: в широком - это система принципов и норм, которым соответствуют человеческие ресурсы стратегии организации, обуславливая все мероприятия по работе с персоналом – планирование, отбор, прием, адаптация, оценка, обучение, мотивация; в узком - это система конкретных правил, норм и ограничений во взаимоотношениях работников, которые могут быть использованы для решения конкретной проблемы в сфере управления персоналом [2, с. 41].

Далее приведены определения понятия «кадровая политика» отечественными и зарубежными авторами (табл. 1).

Различают типы кадровой политики организации в соответствии с влиянием, осуществляющим руководство, на проблемы в сфере управления персоналом. Таким образом, выделяют четыре типа кадровой политики (табл. 2).

Эффективность – одна из характеристик качества экономической системы, которая отражает соотношение затрат и полученных результатов ее деятельности. Эффективность любой деятельности зависит от полученного качества ее результатов. Ее можно определить, как соотношение затрат к полученным результатам. В целом, под

экономической эффективностью понимают достижение поставленных перед персоналом задач и целей, стимулирующее их к выполнению личных обязанностей на таком качественном уровне, на котором это представляют себе руководители.

Таблица 1

Трактовка понятия «кадровая политика»

Автор	Определение
Семенов А.	Кадровая политика - это развитие каждого отдельного сотрудника до максимальной доступной ему производительности и максимального благосостояния; подбор, обучение и расстановка сотрудников на те рабочие места и задания, где они могут дать наибольшую эффективность и т. п.
Рыбальская М.	Кадровая политика - это ключевое направление в кадровой работе, определяемое совокупностью наиболее важных, принципиальных положений, выраженных в решениях правительства на длительную перспективу или отдельный период.
Ломакина О.	Кадровая политика - один из основных элементов функции распорядительства, к принципам которой относилось «постоянство кадрового состава».
Варшецкая О.	Под кадровой политикой организации, как правило, понимается совокупность правил, норм, в соответствии с которыми действуют люди, входящие в организацию. Важнейшая составная часть стратегически ориентированной политики организации - ее кадровая политика, которая определяет философию и принципы, реализуемые руководством в отношении человеческих ресурсов.
Зверева Е.	Кадровая политика - это общая кадровая стратегия, объединяющей различные аспекты политики организации в отношении персонала и планы использования рабочей силы. Она должна повышать способность организации адаптироваться к изменению технологий и требований рынка, которые можно предугадать в ближайшем будущем.
Тойшева О.	Кадровая политика - это основное продолжение маркетинговой и инвестиционной политики организации.
Дмитриева Н.	Кадровая политика организации - основа формирования стратегии управления персоналом.

Таблица 2

Типы кадровой политики

Тип кадровой политики	Характеристика
1	2
Пассивная	Руководство организации не имеет четкой программы действий в отношении персонала. Управление человеческими ресурсами сводится к устранению негативных последствий и кадровых проблем. Такая организация отличается отсутствием системы планирования потребностей в персонале, оценки результатов и мотивации.
Реактивная	Руководство осуществляет контроль за проявлением негативных явлений, пытаясь выяснить причины конфликтов, кризисов и оперативно их устранить. Главные недостатки такой политики - слабость системы планирования, прогнозирования, направленных на предотвращение, недопущение негативных явлений в будущем.

1	2
Превентивная	Политика направлена на создание планов, прогнозов развития относительно будущих потребностей в персонале. Однако ее слабостью является отсутствие эффективных механизмов влияния на текущие проблемы и задачи, связанные с персоналом организации.
Активная	Политика характеризуется наличием планов и прогнозов, а также механизмами влияния на конкретные ситуации. Руководство способно разрабатывать эффективные программы, системы в соответствии с перспективной стратегией развития организации в целом, успешно их воплощать в жизнь, внося при необходимости коррективы ориентации организации на обеспечение деятельности собственным персоналом или на привлечение внешних специалистов.

Экономическую эффективность кадровой политики следует рассматривать как достижение наилучших результатов при оптимальных затратах. В прочем, можно исходить из того, что повышение экономической эффективности кадровой политики отражает интересы руководителей организации. При выборе показателей оценки эффективности кадровой политики необходимо учитывать то, что организации стремятся адаптироваться под влиянием внешней среды для достижения поставленных целей и использовать положительный эффект деятельности организации и взаимосвязь видов деятельности, за счет чего снижаются ресурсные затраты на обеспечение эффективности кадровой политики.

Однако в идеале показатель экономической эффективности кадровой политики будет отражать только финансовый момент деятельности организации и не будет показывать степень достижения поставленных целей организации [3, с. 8].

Соответственно оценку эффективности кадровой политики необходимо проводить по следующим направлениям:

1. Результативность процесса управления персоналом.
2. Эффективность использования персонала.

Экономическую эффективность организации отражают следующие показатели, как прибыльность организации, рентабельность продукции, рентабельность, производительность труда, эффективность труда, эффективность ресурсного потенциала.

Общими показателями эффективности кадровой политики являются:
 уровень производственной адаптации персонала;
 степень сотрудничества отделов организаций с кадровыми службами;
 уровень рассмотрения проблем и рекомендаций персонала по их качеству и количеству;
 уровень текучести кадров;
 среднее время выполнения заявок отделов по набору кадров;
 эффективность рекомендаций по реализации кадровой политики.

Результативный аспект работы организации может отражать такие показатели, как производительность труда, затраты на персонал, оптимизация его численности.

Понятие эффективности кадровой политики, применяемое к результатам трудовой деятельности персонала, часто связывают с включением системы управления профессиональными компетенциями работников, то есть накопленными сотрудниками знаниями, навыками и опытом [1, с. 218]. При этом под управлением профессиональными компетенциями принято понимать совокупность действий, направленных на получение сотрудниками необходимого уровня знаний, навыков и опыта, полномочий, прав и обязанностей в соответствии с потребностями, целями и стратегией организации, осуществляемых как на уровне организации, так и на уровне отдельной личности.

Для оценки профессиональных компетенций работников применяются следующие методики и технологии:

методика личной результативности работников организации с использованием опросов;

методика оценки знаний и навыков персонала организации с помощью опросов, экспертной оценки знаний и умений, необходимых для эффективной работы по должностям;

экспертная технология общей диагностики профессионально важных компетенций работников с использованием результатов исследования людей и информации о дальнейшей успешности их трудовой деятельности;

экспертная технология экономического расчета связи результативности с профессиональными компетенциями работников.

Оценка эффективности организации определяется с учетом следующих принципов (рис. 1).

Рис. 1. Принципы оценки эффективности организации

Экономическая эффективность деятельности структурных отделов предполагает: использование трудовых ресурсов этих отделов; ориентация на потребителей (внутри организации и отдела); согласованность действий как внутри отдела, так и с другими отделами; достижение целей структурных отделов и организации в целом; возможность нормирования составляющих эффективности; гибкость при решении новых задач.

Существует следующие три группы методов оценки эффективности кадровой политики.

1. Оценка результатов труда персонала: ключевые показатели эффективности труда персонала; управление по целям.

2. Оценка процесса достижения результатов труда персонала: центры развития и оценки; деловые игры; ситуационное интервью; метод «360 градусов»; интервью по компетенциям; специализированные опросники.

3. Оценка системы управления методами диагностики, которая подразумевает организационный сбор информации с помощью специализированных методик и экспертных технологий. Показателями оценки эффективности кадровой политики являются следующие.

1. Показатель Абсентизм.
2. Уровень текучести кадров организации.
3. Показатель Абсентизм.
4. Результативность труда персонала.
5. Расходы на персонал.
6. Удовлетворенность трудом.
7. Уровень производственного травматизма.
8. Гибкость и стабильность проводимой политики.
9. Наличие жалоб у работников.
10. Уровень учета интересов работника.

Кадровая политика имеет главную цель обеспечения каждой должности и рабочего места работниками надлежащей квалификации [4, с. 7].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Работа с персоналом относится к ключевым моментам деятельности любой организации как конкурентоспособного элемента экономики страны.

Современный этап социально-экономического и политического развития не может обойтись без инициативных, творчески мыслящих руководителей, умеющих анализировать ситуацию, быстро реагировать на изменение внешних факторов, четко формировать цели и выявлять альтернативы, владеть методами их объективной оценки, брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Кадровая политика приобретает все более важное значение как фактор повышения конкурентоспособности, долгосрочного развития. Важнейшими элементами кадровой политики является отбор и найм персонала, адаптация персонала к работе и их дальнейшее обучение, мотивация и организация труда, планирование карьеры.

Список использованных источников

1. Смирнов С.Н. Управление трудовым потенциалом с использованием компетентностного подхода // Экономика и управление: современные достижения и перспективы развития: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Россия, Омск, 3 сент. 2021 г.); АНОО ВО «СИБИТ». – Омск: Изд — во ОмГТУ, 2021. – С. 214-220.

2. Цыганков В.А. Кадровая политика организации в условиях экономической нестабильности / В.А. Цыганков // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.- 2015. - № 4.- С. 40-43.

3. Чаплыгин П.В. Результативное управление компанией: кадровая политика / П.В. Чаплыгин // Политика, экономика и инновации. - 2015. - № 1 (1). - С. 8.

4. Янковская, В.В. Совершенствование кадровой политики организации и повышение её эффективности посредством формирования навыков и компетенций персонала / В.В. Янковская // Траектория науки. - 2016. - Т. 2. - № 3 (8).-С. 7.

УДК 331.1:377.4

DOI

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГРИДИНА В.В.,

старший преподаватель кафедры бизнес-информатики

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены основные тенденции в сфере управления развитием персонала предприятия в структуре корпоративного университета. Проанализирована динамика количества корпоративных университетов в мире, а также представлен анализ истории употребления понятия «корпоративный университет» в англоязычной и русскоязычной литературе с 1960 по 2019 гг. Рассмотрена действующая система развития персонала в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** развитие персонала, управление развитием персонала, корпоративный университет, центр развития, дополнительное профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров.*

ANALYSIS OF TRENDS IN THE FIELD OF PERSONNEL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE STRUCTURE OF THE CORPORATE UNIVERSITY

GRIDINA V.V.,

**senior lecturer at the Department
of Business Informatics,**

**SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic**